

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO
Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social
16 e 17 de abril de 2026

CONCEPÇÃO ESTRUTURAL E A ARQUITETURA: ESTRATÉGIAS HIGH-LOW PARA A CONSCIÊNCIA DA FORMA.

Felipe Corres Melachos¹
Thomaz Eduardo Teixeira Buttignol²
Gerusa de Cássia Salado³
Julia de Assumpção Araújo⁴

¹Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo – Universidade Estadual de Campinas, melachos@unicamp.br

² Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo – Universidade Estadual de Campinas, thomazb@unicamp.br

³ Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo – Universidade Estadual de Campinas, salado@unicamp.br

⁴ Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo – Universidade Estadual de Campinas, j241857@dac.unicamp.br

DOI: 10.5281/zenodo.19861976

Resumo

O panorama atual da construção civil revela mudanças de paradigma no ensino de engenharia civil e arquitetura e urbanismo, dispêndio energético de edificações, lógica de execução de construções, e até mesmo o entendimento da atribuição profissional dos diversos profissionais do setor por parte do público em geral. Desta maneira, este artigo apresenta o desenvolvimento, resultado e reflexões referentes ao Projeto de Extensão Universitária “Concepção estrutural e a arquitetura: estratégias *high-low* para consciência da forma”, sediado na FECFAU – UNICAMP¹ e que teve como comunidade alvo a ETEC Bento Quirino de Campinas – SP². Este projeto foi elaborado e implementado baseando-se nas cinco diretrizes de uma ação de extensão definidas pelo FORPROEX³, ou 5Is: interação dialógica; interdisciplinaridade e interprofissionalidade; indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão; impacto na formação do estudante; impacto e transformação social. A proposta de extensão objetivou projetar e fabricar estruturas em formas ativas constituídas de materiais residuais, neste caso o papelão ondulado. Os projetos, fabricação e montagem visaram integrar os discentes da FECFAU – UNICAMP e da ETEC Bento Quirino, permitindo a experimentação com ferramentas computacionais de

¹ Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FECFAU) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

² Escola Técnica Estadual (ETEC) Bento Quirino, localizada na Av. Orosimbo Maia, 2.600, Vila Estanislau, Campinas – SP, 13024-045.

³ Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX), ocorrido na cidade de Manaus (AM) em 2012, estruturando a Política Nacional de Extensão Universitária.

desenho e fabricação digital, materiais construtivos, e apresentar aos discentes envolvidos possíveis inserções das Tecnologias de Informação e Computação (TICs) na indústria da construção civil. Tratou-se de um projeto de extensão piloto, com quantidade reduzida de alunos, mas que obteve sucesso em suas explorações aspiradas e estabeleceu prerrogativas para a ampliação do projeto em sua unidade de ensino de origem e comunidade alvo.

Palavras-Chaves: Form-finding; Projeto Arquitetônico; Projeto Estrutural; Modelagem Paramétrica; Fabricação Digital; DfMA.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo científico é fruto do projeto de extensão homônimo, “Concepção estrutural e a arquitetura: estratégias *high-low* para consciência da forma”, sediado na FECFAU – UNICAMP e que teve como comunidade alvo a ETEC Bento Quirino, de Campinas – SP. O objetivo principal para o projeto de extensão, em sua submissão inicial, foi projetar e fabricar e/ou montar estrutura em Arco, a partir de material residual (papelão ondulado) com auxílio de Modelagem Paramétrica (MP), associado a Fabricação Digital (FD), integrados a Inteligência Artificial (IA), nos moldes de estratégias de Projeto para Fabricação e Montagem (tradução livre do conceito em inglês *Design for Manufacturing and Assembly*, DfMA).

Também foram idealizadas a experimentação com variações paramétricas das estruturas inicialmente concebidas, a partir de premissas construtivas como a concepção formal-estrutural (*form-finding*, em tradução livre do inglês). A integração entre discentes da FECFAU - UNICAMP e da ETEC Bento Quirino teve como objetivo complementar também a apresentação de perspectivas da indústria da Arquitetura, Engenharia Civil, Construção e Operações (AECO) com relação às Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) sob a ótica da indústria 4.0.

A concepção do projeto de extensão em pauta parte da problemática do ensino de estruturas no processo de projeto de arquitetura em escolas de arquitetura, fomentando uma crítica ao viés verificativo tradicional e instigando o viés conceutivo (Rebello, 2000). Viés conceutivo este calcado na consciência da forma (Dieste, 1987) e relação entre a vocação dos materiais e a geometria das estruturas (Torroja, 1960). Esta premissa didático-profissional instiga a integração de arquitetos e urbanistas e engenheiros civis no processo de projeto, tal qual figurou na essência dos dois primeiros milênios do ofício (Addis, 2015).

O termo *form-finding* está associado a métodos que geram formas construtivas tidas como ideais, que são o resultado do equilíbrio das forças. Estratégias de projeção relacionadas ao *form-finding* podem adquirir variantes analógicas e computacionais (Adriaenssens *et al.*,

2014). O advento de ferramentas de desenho digital suscita uma crescente na adoção do *form-finding* a partir de ferramentas computacionais no século XXI, permitindo a exploração de novos modais de projeção como as ferramentas de programação visual (*visual programming languages*, conhecidas pela sigla VPL em inglês) (Bechthold, 2008).

Dentre as possibilidades apresentadas pelo VPLs, a MP permite instâncias de simulação computacional de rápida verificação de alterações na geometria no resultado de desempenho, assim como a integração entre arquitetos e urbanistas e consultores de desempenho em todas as etapas de processo de projeto (Gonçalves, Moura, Kuniuchi, 2015). A MP associada a FD suscitou o advento de novas estratégias de *form-finding* para estruturas de forma-ativa, como arcos, e superfícies ativas, como cascas, em centros de excelência acadêmico-profissionais (Dell’Endice *et al.*, 2024). Esta associação também promoveu a projeção de estruturas e demais elementos construtivos a partir de premissas vinculadas ao DfMA.

O DfMa consiste em uma metodologia para a avaliação e melhoria do design, ou projeção, ao considerar os processos de retorno dos insumos utilizados na fabricação, construção, montagem ou produção do artefato em voga (Boothroyd, 2005). A associação do *Design for Assembly* (DfA – design para montagem, em tradução livre para o português) e do *Design for Manufacturing* (DfM – design para manufatura, em tradução livre para o português) possui o potencial de redução de custos de manufatura e montagem de artefatos, melhoria de qualidade, e a redução do tempo de produção em função da simplificação dos produtos propriamente ditos (Lu *et al.*, 2020). Todavia, a implementação do DfMA na construção civil, especialmente no âmbito da execução das obras, é considerada como estando em sua “infância” (Lu *et al.*, 2020; Laovisutthikai; Lu, 2026), impulsionando pesquisas como as do projeto de extensão em pauta.

Potencializa-se a exploração de conceitos ligados ao DfMA na construção civil quando aliados ao *Design for Deconstruction* (DfD – design para a desconstrução posterior, em tradução livre). Tratam-se de processos complementares que visam enfatizar a modularidade na construção civil, a recuperação de materiais e insumos construtivos, e adaptabilidade ao ciclo-de-vida (Ruiz; Ramón; Domingo, 2020).

A associação destes dois conceitos resulta no DfMAD (*Design for Manufacturing, Assembly, and Deconstruction* – design para manufatura, montagem, e desconstrução posterior, em tradução livre para o português). Seu potencial na redução dos resíduos da construção e demolição (CDW – *construction and demolition waste* em inglês) é aumentado mediante a utilização do estado-da-arte de ferramentas de projeção computacional, suscitando o controle

e detecção de erros, assim como o aproveitamento otimizado de insumos construtivos (Kocaer; Kul; Aldemir, 2025).

Estas estratégias são sobretudo impulsionadas pelo potencial poluente da indústria da AECO (Ouellet Plamondon *et al.*, 2023) derivadas em parte pela ineficiência em suas cadeias de produção e gerenciamento de resíduos sólidos inadequados (Roxas *et al.*, 2023). Todavia, a crescente permeabilidade de ferramentas e dispositivos de Inteligência Artificial (IA) em ferramentas de design digital e fabricação digital, impactou diretamente a maneira como a MP pode interagir com a FD visando estratégias de DfMAD, fazendo com que profissionais da AECO voltassem a adentrar território desconhecido (Calixto; Croffi, 2024).

Outro ponto importante para a contextualização do projeto de extensão em pauta é o paradigma *high-low*, onde ferramentas digitais de alta tecnologia (*high*) são utilizadas no momento de projeção, incluindo instâncias de simulação ambiental. Os elementos projetados desta maneira podem ser parcialmente e/ou totalmente fabricados digitalmente, seguindo o componente *high*. Entretanto, no paradigma *high-low*, a construção, montagem e/ou fabricação dos elementos construtivos projetados em *high* é passível de ser executada com materiais de construção residuais e/ou autóctones, com base em processos locais e/ou manuais, e/ou de baixo nível de industrialização (*low*) (Beaurecueil; Lee, 2015).

Através da premissa *high-low* é possível projetar e fabricar/ou montar se utilizando do estado-da-arte da projeção da AECO, a partir de insumos e processos construtivos disponíveis na comunidade alvo, alinhando-se ao conceito de *Nearly Zero Energy Buildings* (NZEBs) (Mousavi *et al.*, 2023). Um NZEB pode ser definido como um edifício com uma performance energética bastante elevada, que por sua vez obteria a baixa quantidade residual de energia para sua construção e/ou operação através de fontes renováveis oriundas do próprio canteiro de obras e/ou suas proximidades (D'Agostino; Mazzarela, 2019). A utilização de ferramentas e estratégias de design digital, como a implementação de gêmeos digitais (DT, *digital twins* em inglês), é importante para a viabilização de NZEBs devido a precisão e abrangência das simulações computacionais oriundas intrínsecas aos DTs (Afzal *et al.*, 2023).

Em uma convergência das premissas conceituais supracitadas, optou-se pela utilização de caixas de papelão onduladas como unidade projetual e construtiva das estruturas desenvolvidas no projeto de extensão em pauta. São materiais usualmente leves, que minimizariam danos físicos aos participantes da experimentação. Estas caixas costumam ser dobráveis, facilitando seu transporte, e de certa disponibilidade enquanto resíduo em redes de varejo na região do estudo – Campinas, São Paulo. Trata-se também de um material que pode

ser manipulado sem maquinário, de modo a viabilizar alterações, ajustes, e/ou substituições de peças nas estruturas elaboradas.

Tal qual supracitado, a MP associada a FD suscitou o advento de novas estratégias de *form-finding* para estruturas de forma-ativa, como arcos, e superfícies ativas, como cascas, em centros de excelência acadêmico-profissionais (Dell'Endice *et al.*, 2024). Entendeu-se para a primeira oferta do projeto de extensão em pauta, a adoção de seções estruturais piloto de complexidade formal poderiam ser um ponto de partida para a futura elaboração de superfícies ativas. Desta maneira, optou-se por trabalhar com estruturas derivadas de arco, com caixas de papelão ondulado como unidade construtiva, como ponto de partida.

Tendo em vista a previsão da participação de alunos menores de idade pertencentes a ETEC Bento Quirino, o projeto de extensão em pauta foi submetido ao Comitê de Ética correspondente e inserido na Plataforma Brasil sob o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) de número 85202924.9.0000.8142 (Anexo 1). Desta maneira os docentes da ETEC Bento Quirino que colaboraram no projeto de extensão em pauta assinaram documento condizente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), ao passo que os menores envolvidos no projeto assinaram documento condizente com o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE).

2. METODOLOGIA

O diagrama abaixo (Fig. 1) demonstra o panorama geral das estratégias metodológicas empregadas na execução do projeto de extensão. Tratou-se de uma abordagem teórico-prática, que envolveu duas disciplinas, de graduação e pós-graduação *strictu-sensu* respectivamente, no primeiro semestre de 2025 e uma disciplina de graduação no segundo semestre de 2025. Esta lógica visou a integração entre discentes dos cursos de graduação em Engenharia Civil e de Arquitetura e Urbanismo da FECFAU – UNICAMP, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade (ATC) da FECFAU – UNICAMP, e os estudantes do ensino médio da ETEC Bento Quirino participantes do programa.

As disciplinas de graduação, EX-066 e EX-069, foram concebidas visando seu pareamento com o projeto de extensão em pauta justamente para contar com o apoio dos seus estudantes na projeção e montagem dos protótipos, mas sobretudo para atender as demandas prementes de curricularização da extensão na Unicamp decorrentes da resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (Brasil, 2018). Para propor um estímulo maior ao desenvolvimento dos projetos, a disciplina EX-066 foi ministrada em conjunto com a disciplina AQ-100, contemplando também alunos

do ATC – FECFAU UNICAMP. A EX-066 e a AQ-100 foram ofertadas no primeiro semestre de 2025, ao passo que a EX-069 foi ofertada no 2º semestre de 2025. Todas estas disciplinas foram ofertadas em Laboratório de Informática recém reformado na FECFAU UNICAMP (Li210) a época de 2025, dotado de software e hardware compatível com o projeto de extensão.

Figura 1 – Diagrama de procedimentos metodológicos adotados no Projeto de Extensão executado.

Fonte: AUTORES. 1 diagrama. 2026.

Tratando-se da primeira oferta deste projeto de extensão, em reuniões conjuntas com o Coordenador Pedagógico e docentes da ETEC Bento Quirino, optou-se por convidar um número reduzido de alunos da comunidade alvo para participarem em seu desenvolvimento. Desta maneira, realizou-se palestra explicativa sobre o projeto de extensão a ser elaborado junto a comunidade alvo, resultando em onze (11) alunos do ensino médio da ETEC Bento Quirino inscritos para participação junto aos discentes de graduação e pós-graduação *strictu sensu* da FECFAU – UNICAMP.

As disciplinas de 2025 tiveram como ponto de partida o reconhecimento da comunidade alvo através de visita técnica (Fig. 2). Nesta visita houve a oportunidade de contemplar a infraestrutura da comunidade alvo (Fig. 2a-b) e prospectar possíveis pontos de construção das instalações propostas (Fig. 2. c).

Posteriormente prosseguiu-se para o estudo do material a ser empregado nas estruturas – o papelão ondulado. Tal qual adiantado na seção 1. *Introdução*, sua massa reduzida, caráter dobrável, disponibilidade enquanto resíduo, e facilidade de manipulação manual foram as

justificativas preponderantes para a adoção da caixa de papelão ondulado enquanto unidade projetual e construtiva do projeto de extensão em pauta. Inicialmente, cogitou-se obter as caixas de papelão através da coleta de resíduos de redes de varejo, mas a falta de uniformidade e/ou integridade estrutural das caixas suscitou sua aquisição por meio de contemplação de edital interno de fomento a extensão – o 5º Edital PROEC⁴ - PEX⁵. A caixa de papelão escolhida para o projeto foi o modelo N15, de dimensões 21 cm x 16 cm x 11cm, modelo padrão para correios e *e-commerce* em geral (Nzb embalagens, 2026). O baixo valor da unidade da caixa viabilizou a aquisição de 500 unidades para ampla testagem.

Figura 2 – Visita técnica à comunidade: galpão de maquinário industrial (a); espaço maker (b); laboratório de aulas técnicas (c).

Fonte: (a-c) Carlos, A. 3 fotografias. 2025.

A testagem realizada foi feita em laboratórios técnicos pertencentes aos departamentos FECFAU-UNICAMP. Um dos principais dividendos dos ensaios foi verificar as limitações dos insumos obtidos mediante aos dados correspondente na literatura e normas técnicas internacionais consultadas.

Os estudos de estratégias de *form-finding* de estruturas em arco ocorreram por meio de software livre e/ou de baixo custo disponíveis nos laboratórios de informática da FECFAU – UNICAMP. Optou-se também por utilizar software compatível com estruturas curvilíneas e geometrias complexas de modo a permitir a elaboração de soluções estruturais diversificadas (Melachos *et al.*, 2019; Melachos, 2020; Buttignol; Santos; Bitencourt Jr., 2024; Moraes; Buttignol, 2025), de modo que o ferramental adotado foi o Rhinoceros 3D 8.0®, Grasshopper 3D® e o Karamba 3D®. Estes softwares compreendem opções de baixo custo e/ou *open-source*, objetivando disseminar ferramental que reduz o custo de entrada no mercado para futuros profissionais da AECO.

As etapas de “estudo de estratégias de *form-finding*” e “desenvolvimento do projeto” se prolongaram rumo ao 2º semestre do cronograma de atividades muito em função do atraso

⁴ A sigla PROEC diz respeito a Pró-Reitora de Extensão, Esporte e Cultura da UNICAMP, cuja sigla hoje em 2026 é PROEEC devido a inclusão do termo “esporte” em sua nomenclatura.

⁵ A sigla PEX diz respeito a Editais de Apoio a Projetos de Extensão, divulgados pela PROEEC.

da chegada dos insumos adquiridos via Edital de Fomento interno supracitado, tempo de familiarização dos estudantes envolvidos com o pacote de software, e carga extrassala demandada pela disciplina (Fig. 3). Dados os limites físicos do espaço estipulado para a montagem das estruturas, arbitrou-se vão máximo de 3 metros, de modo a viabilizar a análise em volta da estrutura, e flecha máxima de 2 metros, para permitir passagem sob a estrutura e não interferir nas instalações elétricas e lumínicas da sala.

Figura 3 – Experimentações com estratégias de *form-finding* por parte de alunos.

Fonte: (a) Trivellato Neto, L. B. 1 script. 2025; (b-d) Pavan, L.; Bressan, B.; Fazio R. 3 modelos. 2025.

O desenvolvimento dos protótipos teve início com os alunos da FECFAU – UNICAMP participantes das disciplinas de graduação e pós-graduação *strictu-sensu* associadas ao projeto de extensão em pauta, mas também incluiu os alunos da ETEC Bento Quirino (Fig. 4). O local escolhido para a montagem e testagem das estruturas, em escala 1:1, foi o Laboratório de Modelos e Maquetes (LMM) da FECFAU – UNICAMP devido ao amplo espaço disponível para testagem e movimentação das estruturas, presença de equipamento para corte e/ou manipulação das caixas de papelão, e presença de técnico de laboratório para auxiliar no processo.

Figura 4 – O Desenvolvimento dos protótipos em 1:1 ocupou bastante espaço no LMM (a) e demandou minúcia nos encaixes entre as unidades construtivas (b).

Fonte: Autores. 2 fotografias. 2025.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após reflexão acerca da visita técnica com os alunos da graduação e pós-graduação *strictu-sensu* da FECFAU - UNICAMP, optou-se por instalar a futura estrutura em laboratório de aulas técnicas (Fig. 2c) devido a possibilidade de controle de acesso e de se tratar de ambiente fechado – não danificando as futuras estruturas de papelão.

A unidade de caixa de papelão a ser utilizada (gramatura de 350 g/m² e espessura de 3,5 mm) teve suas propriedades elencadas inicialmente a partir da literatura consultada (Tab. 1). A análise da literatura e dados pertinentes a estas propriedades indicou que a resistência a flexão das caixas é maior na direção paralela às ondulações (indicação de anisotropia), baixa ductibilidade, sensibilidade considerável a umidade, fragilidade sob cisalhamento e possibilidade de sofrer deformação permanente perante empilhamentos altos (ATSM, 2015; ATSM, 2025; Markström, 1999; Twede, 2004; Soroka, 2009).

Posteriormente foi possível contemplar sua resistência a compressão, momento fletor máximo, e o peso próprio da estrutura (Fig. 5). Estes ensaios apontaram que as caixas de papelão a serem utilizadas possuem carga máxima de ruptura em 307 N, mas com índices, como a Resistência a Compressão, relativamente inferiores ao encontrado na literatura consultada. Infere-se que a diminuta dimensão das caixas elencadas para uso, bem como a realização do ensaio feito com recortes já visando o encaixe de caixas umas com as outras na futura estrutura, podem ter impactado os resultados.

Tabela 1 – Propriedades da unidade construtiva adotada – Papelão Ondulado D1 Tipo B.

Propriedade Mecânica	Valor
Densidade média	100 kg/m ³
Módulo de elasticidade	1,5–2,5 GPa (na direção das ondulações)
Peso específico	0,35 kg/m ²
Resistência à compressão	4,5–6,0 kN/m
Resistência à flexão	0,5–1,0 MPa
Resistência à tração	0,2–0,4 MPa

Fonte: ATSM, 2015; ATSM 2025; Markström, 1999; Twede, 2004; Soroka, 2009. 1 tabela. 2026. Adaptado pelos Autores.

Embora o protocolo de softwares adotados no projeto de extensão – Rhinoceros 3D 8.0®, Grasshopper 3D® e o Karamba 3D®, compreende ferramentas de baixo custo e/ou *open-source*, este ferramental demanda hardware de custo considerável (Rhino3D^b, 2026). A visita técnica realizada no início de 2025 revelou que a ETEC Bento Quirino não possui justamente hardware com placas de vídeo dedicada solicitados nos *system requirements* do software

(Rhino3D^b, 2026). Desta maneira foi enviado material de treinamento assíncrono (Rhino3D^a, 2026; Karamba3D, 2026) e realizadas sessões de familiarização com o ferramental na FECFAU – UNICAMP dos alunos da ETEC Bento Quirino (Fig. 6).

Figura 5 – Ensaio de compressão com as caixas de papelão após sua chegada para os alunos.

Fonte: Magalhães, A. C. P. F.; Carvalho, E. A.; Salvio, M. D. T. B.; Bizarro, R. E. P.; Lin, X. 4 fotografias. 2025. Adaptado pelos Autores.

Figura 6 – Familiarização com software (a) e hardware (b) por parte dos alunos da ETEC Bento Quirino.

Fonte: Autores. 2 fotografias. 2025.

Após a familiarização com o ferramental proposto, os alunos se envolveram no desenvolvimento de um script de uma seção em forma ativa derivada de arcos no Rhino3D[®] e Grasshopper 3D[®] (Fig. 7a), que culminou também na conformação de superfície ativa (Fig. 7b). Todavia, a geometria submetida a simulação computacional posterior foi discretizada em seções de forma ativa (Fig. 7c-d) para melhor exequibilidade e simplificação de testagem inicial no Karamba3D[®]. A utilização de ferramentas de AI como o ChatGPT foram importantes para o teste de possibilidades de geometrização da estrutura, um aprofundamento em elementos mais complexos da MP como sua modelagem associada a GhPython scripts (Fig. 8a) e diagramas conceituais explicitando estratégias de se elaborarem os scripts (Fig. 8b). É

importante ressaltar que algumas destas instruções continham erros, de modo que o simples copiar e colar de propostas de programação da AI para os software em uso resultou em erros de processamento.

Posteriormente, a estrutura resultante foi analisada via Karamba 3D® (Fig. 9a-b). Neste script de simulação computacional (Fig. 9a) foram utilizados índices para a unidade construtiva coletados nos ensaios e literatura. O resultado da análise indicou estrutura viável para ser autoportante, mas incapaz de suportar esforços laterais maiores que 3kg/m², e necessitando de elementos de ancoragem em ambos os apoios laterais (Fig. 9b).

Figura 7 – Scripts consolidados de seções de formas e superfícies ativas (a) e resultados geométricos (b-d).

Fonte: Magalhães, A. C. P. F.; Carvalho, E. A.; Salvio, M. D. T. B.; Bizarro, R. E. P.; Lin, X. 1 modelo. 2025.

Figura 8 – Apoio de ferramentas de AI na concepção e aprofundamento dos scrips em GhPython (a) e diagramas dos scrips com resultados volumétricos (b) que apoiaram os estudantes na elaboração das geometrias.

2. GhPython Script

```

Python
import Rhino.Geometry as rg

rib_curves = []
rib_surfaces = []

# create arc profile
p1 = rg.Point3d(-span/2,0,0)
p2 = rg.Point3d(0,0,height)
p3 = rg.Point3d(span/2,0,0)

arc = rg.Arc(p1,p2,p3)
profile = arc.ToNurbsCurve()

# spacing between ribs
step = depth/(ribs-1)

for i in range(ribs):
    # position along depth
    plane = rg.Plane.WorldYZ
    plane.Origin = rg.Point3d(0,i*step,0)

    # orient profile to plane
    xform = rg.Transform.PlaneToPlane(rg.Plane.WorldXY,plane)
    rib = profile.Duplicate()
    rib.Transform(xform)
    rib_curves.append(rib)
    
```

a

Fonte: Autores. 2 imagens. 2026.

b

Figura 9 – Análise estrutural via Karamba3D®

a

b

Fonte: Magalhães, A. C. P. F.; Carvalho, E. A.; Salvio, M. D. T. B.; Bizarro, R. E. P.; Lin, X. 1 modelo. 2025.

A etapa de desenvolvimento do protótipo se provou, talvez, o momento de integração mais intensa entre alunos da FECFAU – UNICAMP e ETEC Bento Quirino no projeto de extensão em pauta. Todavia, houveram dificuldades em alcançar as peças mais altas da geometria inicial e esta foi reduzida em prol da segurança dos estudantes. Outro fator que pesou para a simplificação da geometria proposta foi que as curvaturas propostas no script original (Fig. 10a-b) não suportaram os esforços demandados pelas inflexões da seção, demandando sustentação e ajuste manual (Fig. 10c). Ultimamente, o desdobramento do desenvolvimento do projeto culminou na elaboração de um novo script compacto (Fig. 10d-h).

Figura 10 – Montagem do protótipo alterado (a); testes de encaixes (b-c); script da nova proposta (d); e simulação computacional via Karamba3D® (e-h).

Fonte: (a-c) Autores. 3 fotografias. 2025; (d-h). Autores. 1 modelo computacional. 2025.

O pouco tempo dos alunos da graduação e pós-graduação para dedicação à carga horária adicional da disciplina foi outro fator preponderante na simplificação das geometrias elaboradas e testadas inicialmente (Figs. 7-9) e as elaboradas e testadas *a posteriori* (Fig. 10). Para melhor entendimento da estrutura a ser desenvolvida, seu perímetro foi delineado no solo do LMM

para posterior içamento manual (Fig. 10a). A montagem, assim como a concepção do script, primou pelo encaixe a seco entre as unidades construtivas, visando conciliar premissas projetuais associadas ao DfMAD e aos NZEBs.

Houve relativa dificuldade no encaixe das caixas de papelão entre si, resultando em comportamento estrutural um tanto destoante da simulação computacional realizada via MP (Figs. 10e-h). Por exemplo, apesar das proporções menores propostas para o novo design da estrutura (vão de 1,20 m e flecha de 2,23 m) em relação a concepção original (vão de 3,0 m e flecha de 1,80 m), e de índices consideravelmente menores para sua deformação máxima em função de seu peso próprio (Fig. 10h), houve considerável dificuldade para montar o protótipo da geometria simplificada no LMM da FECFAU – UNICAMP. Os alunos tiveram dificuldade para içar e estabilizar a estrutura conforme a curvatura planejada (Fig. 10c), atingir a flecha concebida, e ultimamente, transportar o protótipo para a ETEC Bento Quirino. Desta maneira, a estrutura teve de ser desmontada integralmente para então ser novamente executada na ETEC Bento Quirino, corroborando com sua projeção e prototipagem via premissas DfMAD.

Figura 11 – Montagem do protótipo na ETEC Bento Quirino

Fonte: Autores. 6 fotografias. 2025.

A montagem final da estrutura foi realizada no laboratório técnico elencado anteriormente, na ETEC Bento Quirino. O modelo prototipado na FECFAU – UNICAMP foi replicado no espaço pretendido, tendo como início o delineamento do perímetro da seção no solo tal como no LMM e posterior içamento (Fig. 11a).

As dificuldades do içamento e estabilização foram mantidas e demandaram uma verdadeira linha de montagem e organização do espaço a nível de canteiro para manufatura (Fig. 10b-c). Foram encontradas dificuldades no içamento e conexão da “pedra chave” (*keystone*, conforme conceituação original no idioma inglês) (Fig. 10c). A maior quantidade de pessoas e docentes envolvidas na montagem fomentou a associação de premissas *learn by doing* – *learn by drawings* – *learn by teaching* (aprendendo através do fazer – aprendendo através de desenhos – aprendendo através do ensino, em tradução livre para o português) (Skulmowski, 2024).

De fato, a *keystone* foi o elemento construtivo que mais causou a queda da estrutura, devido a esbarrões ou erros na customização do encaixe. Estes ajustes culminaram na redução aproximada do vão da estrutura montada para 1,10 m, e em uma flecha aumentada para algo em torno de 2,30 m (Fig. 10f). Assim, os encaixes entre as caixas de papelão culminaram em um desvio geométrico com relação a proposta idealizada. O controle da altura da flecha foi alvo de debate no processo de montagem justamente para conter empuxos laterais e flambagem em estruturas de forma ativa derivadas de arcos tal qual descrito por Rebello (2000) e Engel (2018).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou a proposta, método, resultados e discussão referente ao projeto de extensão Concepção Estrutural e a Arquitetura: estratégias *high-low* para a consciência da forma. O projeto foi sediado na FECFAU – UNICAMP e teve como comunidade alvo a ETEC Bento Quirino de Campinas – SP.

O objetivo principal desta proposta de extensão, em sua submissão inicial, foi projetar e fabricar e/ou montar estrutura em Arco, a partir de material residual (papelão ondulado) com auxílio de Modelagem Paramétrica (MP), associado a Fabricação Digital (FD), integrados a Inteligência Artificial (IA), nos moldes de estratégias de Projeto DfMAD. Outra preocupação do projeto foi uma aproximação dos alunos para com o conceito de NZEBs, demonstrando assim para alunos de graduação e pós-graduação *strictu-sensu* da FECFAU – UNICAMP e de ensino médio da ETEC Bento Quirino a integração e aplicações das TICs na indústria da AECO.

O método utilizado nesta proposta associou disciplinas de Extensão Universitária e disciplinas de pós-graduação *strictu-sensu* na elaboração das tipologias estruturais almeçadas a

partir de caixas de papelão ondulado, fomentando uma abordagem experimental e prática para a curricularização de extensão em curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo e/ou Engenharia Civil. Preconizou-se para tanto a utilização de ferramentas de MP e FD de baixo-custo e/ou código fonte aberto (*open-source*), de modo a apresentar alternativas para os futuros ingressantes no mercado de trabalho da AECO às ferramentas dominantes e custosas do segmento.

A elaboração das propostas projetuais teve como protagonistas os alunos da FECFAU – UNICAMP, mediante a necessidade de familiarização e apresentação deste ferramental de desenho digital aos jovens alunos da ETEC Bento Quirino. Todavia, as etapas de montagem, mediante a chegada dos insumos construtivos adquiridos via edital de fomento, foram determinantes para a integração entre estudantes da unidade sede e comunidade alvo do projeto de extensão em pauta. O processo foi calcado por um aprendizado a partir do ensino e explicação entre os próprios alunos, da construção dos protótipos, e da necessidade de ajustes e desenhos intermediários para a execução da estrutura.

Foram detectadas limitações logísticas na chegada de insumos, a necessidade de maior engajamento por parte de alunos da unidade sede e comunidade alvo, assim como o enfrentamento dos procedimentos burocráticos, porém não menos importantes, necessário para o transporte e atuação segura dos menores na unidade sede do projeto. Espera-se que em futuras ofertas de desenvolvimento deste projeto, que o tempo de familiarização por parte dos estudantes da comunidade seja aperfeiçoado de modo que estes se integrem também na concepção das estruturas a nível de simulação computacional com mais afinco.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho não seria possível sem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, Esportes e Cultura, através da contemplação do presente projeto de ensino, pesquisa e extensão no 5º Edital PROEC – PEX, assim como a Coordenadoria de Extensão e seus funcionários de apoio na FECFAU – UNICAMP.

Agradece-se também a inestimável ajuda dos docentes e coordenadores pedagógicos da ETEC Bento Quirino envolvidos no projeto, em especial o Professor Antonio Carlos, Professor Luiz Fernando da Costa Badinhan, e a Professora Mestre Regina Kawakami, assim como os alunos da ETEC Bento Quirino participantes no projeto.

Por fim, estende-se o agradecimento ao técnico do LMM da FECFAU – UNICAMP, o engenheiro elétrico Rafael Corrêa Remédio, assim como os alunos de graduação e pós-graduação participantes da EX066 e EX069.

REFERÊNCIAS

ADDIS, B. **Building: 3,000 Years of Design, Engineering, and Construction**. Berlin: ed. Phaidon Press, 2015. ADRIAENSSENS, S., BLOCK, P., VEENENDAAL, D., WILLIAMS, C. (Eds.). *Shell Structures for Architecture: Form Finding and Optimization*. London: Routledge, 2014.

AFZAL, M.; LI, R. Y. M.; SHOAIB, M.; AYYUB, M. F.; TAGLIABUE, L.; BILAL, M.; GHAFOR, H.; MANTA, O. Delving into the Digital Twin Developments and Applications in the Construction Industry: A PRISMA approach. *Sustainability*, v. 15, p. 1-37, 2023. <https://doi.org/10.3390/su152316436>.

ASTM INTERNATIONAL. **D5639/D5630M-11**: Standard Practice for Selection of Corrugated Fiberboard Materials and Box Construction. West Conshohocken: ASTM International, 2015.

ASTM INTERNATIONAL. **D5639/D5630M-25**: Standard Practice for Selection of Corrugated Fiberboard Materials and Box Construction Based on Performance Requirements. West Conshohocken: ASTM International, 2025.

BEAURECUEIL, A. S., LEE, F. Arquitetura generativa high-low: princípios e aplicações. *In*: GONÇALVES, J. C. M.; BODE, K. (org.). **Edifício Ambiental**. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. p. 313-328.

BECHTHOLD, M. **Innovative Surface Structures: Technologies and Applications**. Abingdon: Taylor & Francis, 2008.

BENTO QUIRINO. Apresentação Escola. Disponível em: <https://etecbentoquirino.com.br/new/escola/>. Acesso em: 18 ago. 2024.

BOOTHROYD, G. **Assembly Automation and Product Design: Manufacturing Engineering and Materials Processing**. 2nd edition. CRC Press: Boca Raton, 2005.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dá outras providências. Brasília, DF: CNE, 2018. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55877808. Acesso em: 25 fev. 2026.

BUTTIGNOL, T. E. T.; SANTOS, A. C.; BITENCOURT JR., L. A. G. 3D DEWS digital Parametric modeling and manufacturing for obtaining the post-cracking parameters of SFRC. **Construction and Building Materials**, v. 428, p. 1-23. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.136326>

CALIXTO, V., CROFFI, J. Back to black boxes? An Urgent Call for Discussing the Impacts of the Emergent AI-Driven Tools in the Architecture Design Education. In: CAADRIA, 29, 2024, Singapore. **Anais [...]** Hong Kong: Association for Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA), 2024. p. 39-48.

D'AGOSTINO, D.; MAZZARELLA, L. What is a Nearly zero energy building? Overview, implementation and comparison of definitions. **Journal of Building Engineering**, v. 21, p. 200-212, jan. 2019.

DELL'ENDICE A., BHOOSHAN V., LOMBOIS-BURGER H., MEGENS J., BODEA S., EIZ H., CHEN T., REGNAULT DE LA MOTHE L., NANA S., SANIN S., BÜRGIN T., BHOOSHAN S., VAN MELE T.; BLOCK P. The Phoenix bridge: Improving circularity of 3D-concrete-printed unreinforced masonry structures. In: FABRICATE, 2024, Zurique. **Anais [...]** Zurique: UCL Press Copenhagen, 2024. p. 90-97.

DIESTE, E. La conciencia de la forma. In: CARBONELL, G. (org.). **Eladio Dieste: La estructura cerámica**. Bogotá: Escala, 1987. p. 185-192.

ENGEL, H. **Sistemas estruturais**. Barcelona: Gustavo Gili, 2018.

GONÇALVES, J. C. M.; MOURA, N. C. S.; KUNIOCHI, E. M. U. Avaliação de desempenho, simulação computacional e o projeto arquitetônico. In: GONÇALVES, J. C. M.; BODE, K. (org.). **Edifício Ambiental**. São Paulo: Oficina de Textos, 2015. p. 297-312.

KARAMBA3D. Learn. Disponível em: <https://karamba3d.com/learn/examples/>. Acesso em: 26 fev. 2026.

KOCAER, O.; KUL, A.; ALDEMIR, A. From principles to practice: A systematic literature review of design for manufacture and assembly and design for deconstruction strategies for a circular industry. **Structural Concrete**, p. 1-26, 2026. <https://10.1002/suco.70452>

LAOVISUTTHICAI, V.; LU, W. Design for manufacture and assembly (DfMA) for modular buildings: analytical framework. **Journal of Asian Architecture and Building Engineering**, vo. 25, n. 1, p. 247-261, 2026. <https://doi.org/10.1080/13467581.2025.2455028>

LU, W.; TAN, T.; XU, J.; WANG, J.; CHEN, K.; GAO, S.; XUE, F. Design for manufacture and assembly (DfMA) in construction: the old and the new. **Architectural Engineering and Design Management**, v. 17, n. 1-2, p. 77-91, 2021. <https://doi.org/10.1080/17452007.2020.1768505>

MARKSTRÖM, H. **Testing Methods and Instruments for Corrugated Board**. 5th ed. Lorenzten & Wettre, Osterval, 1999.

MELACHOS, F.C. **Análise paramétrica das abóbadas gaussianas de Eladio Dieste**. 2020. 430 f. Tese (Arquitetura e Urbanismo). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo & Università Degli Studi di Ferrara, Ferrara.

MELACHOS, F.C., FLORIO, W., MAIETTI, F., ROSSATO, L., BALZANI, M. Investigations on the design process of Eladio Dieste: 3d parametric modelling of modern latin american architectural heritage. *In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 27, 2019, Ávila. **Anais [...]** Copernicus Publications, 2019, p. 775-782. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W15-775-2019>

MORAES, V. N.; BUTTIGNOL, T. E. T. Parametric modeling for automated intelligent design of concrete beams bridges: A global and local optimization approach. **Structural Concrete**, v. 26, p. 4083-4102, 2025. <https://doi.org/10.1002/suco.70247>**Digital Object Identifier (DOI)**

MOUSAVI, S., VILLARREAL-MARROQUÍN, M.G., HAJIAGHAEI-KESHTELI, M., SMITH, N.R. Data-driven prediction and optimization toward net-zero and positive-energy buildings: A systematic review. **Building and Environment**, v. 242, p. 1-19, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110578>.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. Objetivos de desenvolvimento sustentável. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 18 ago. 2024.

NZB embalagens. Caixas de papelão. Disponível em: <https://www.nzbembalagens.com.br/caixa-de-papelao-n15-21-x-16-x-11>. Acesso em: 25 fev. 2026.

OUELLET-PLAMONDON, C. M.; RAMSEIER, L.; BALOUKTSI, M.; DELEM, L.; FOLIENTE, G.; FRANCA, N.; GARCIA MARTINEZ, A.; HOXHA, E.; LÜTZKENDORF, T.; NYGAARD RASMUSSEN, F.; PEUPORTIER, B.; BUTLER, J.; BIRGISDOTTIR, H.; DOWDELL, D.; DIXIT, M.K.; GOMES, V.; GOMES DA SILVA, M.; GÓMEZ DE CÓZAR, J.C.; KJENDSETH WIİK, M.; LLATAS, C.; MATEUS, R.; PULGROSSI, L.M.; RÖCK, M.; SAADE, M.R.M.; PASSER, A.; SATOLA, D.; SEO, S.; SOUST VERDAGUER, B.; VESELKA, J.; VOLF, M.; ZHANG, X.; FRISCHKNECHT, R. Carbon footprint assessment of a wood multi-residential building considering biogenic carbon. **Journal of Cleaner Production**, v. 404, p.1-14, jun. 2023. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136834>

REBELLO, Y.C.P. **A Concepção Estrutural e a Arquitetura**. São Paulo: ed. Ziguarte, 2000.

RHINO3D^a. Getting started. Disponível em: https://www.rhino3d.com/learn/?query=kind:%20jump_start&modal=null. Acesso em: 26 fev. 2026.

RHINO3D^b. System Requirements. Disponível em: <https://www.rhino3d.com/8/system-requirements/>. Acesso em: 04 mar. 2026.

ROXAS, C.L.C., BAUTISTA, C.R., DELA CRUZ, O.G., DELA CRUZ, R.L.C., DE PEDRO, J.P.Q., DUNGCA, J.R., LEJANO, B.A., ONGPENG, J.M.C. Design for Manufacturing and Assembly (DfMA) and Design for Deconstruction (DfD) in the Construction Industry: Challenges, Trends and Developments. **Buildings**, v 13, n. 5, p 1-30, 2023. <https://doi.org/10.3390/buildings13051164>

SKULMOWSKI, A. Learning by Doing or Doing Without Learning? The Potentials and Challenges of Activity-Based Learning. **Educational Psychology Review**, v. 36, n. 1, p. 1-26, fev. 2024.

SOROKA, W. **Fundamentals of Packaging Technology**. 4th ed. Lancaster: DEStech Publications Inc., 2009.

STANCATO, G. Enhancing Parametric Design Education Through Rhinoceros/Grasshopper: Visual Perception Principles, Student Learning, and Future Integration with AI. *In*: GIORDANO, A., RUSSO, M., SPALLONE, R. (Orgs.). **Advances in Representation: New AI- and XR-Driven Transdisciplinarity**. Springer Nature Switzerland, 2024. p. 813–824. https://doi.org/10.1007/978-3-031-62963-1_49

TAGHIZADEHMAKOEI, A. **Pavilion design based on biogenic mycelium architectural feedstock**. 2024. 57 f. Dissertação (Advanced Studies in Architecture). University of British Columbia, Vancouver. <https://doi.org/10.14288/1.0442062>

TWEDE, D.; SELKE, S. C. **Cartons, Crates and Corrugated Board: Handbook of Paper and Wood Packaging Technology**. Lancaster: DEStech Publications Inc., 2004.

TORROJA, E. **Razón y ser de los tipos estructurales**. Madrid: Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento.

VEIGA, B.T.M. **Oscar Niemeyer: modelagem paramétrica e fabricação digital de edifícios curvilíneos do Parque Ibirapuera e do Memorial da América Latina**. 2016. 320 f. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS CHS - UNICAMP

COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Concepção estrutural e a arquitetura: estratégias high-low para consciência da forma

Pesquisador: FELIPE CORRES MELACHOS

Versão: 2

CAAE: 85202924.9.0000.8142

Instituição Proponente: Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo

DADOS DO COMPROVANTE

Número do Comprovante:

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

Informamos que o projeto Concepção estrutural e a arquitetura: estratégias high-low para consciência da forma que tem como pesquisador responsável FELIPE CORRES MELACHOS, foi recebido para análise ética no CEP Universidade Estadual de Campinas CHS - UNICAMP em 01/07/2025 às 16:03.

Endereço: Av. Bertrand Russell, 801, 2º Piso, Bloco C, Sala 5, Campinas-SP, Brasil.

Bairro: Cidade Universitária "Zeferino Vaz" **CEP:** 13.083-865

UF: SP **Município:** CAMPINAS

Telefone: (19)3521-6836

E-mail: cepchs@unicamp.br